
SYSTEMA SOLARYS: O LIVRO COMO RECURSO NA INTEGRAÇÃO À INFORMÁTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17573639

Evelliny Glauce R. M. L. De Santana¹

¹Técnico em informática integrado ao ensino médio – Instituto Federal da Bahia
eglauceifba@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0568637324121266>

Raissa de Oliveira Santana²

²Técnico em informática integrado ao ensino médio – Instituto Federal da Bahia
santanaraissars@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9015756308552295>

Patricia Melo Sales³

³Orientadora – Instituto Federal da Bahia
patricia.sales@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8616641532967754>

Juliana Petronílio⁴

⁴Orientadora – Instituto Federal da Bahia
Julianapetronilio@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6119179013484288>

AT23: Tecnologias Digitais na Educação e na Pesquisa

RESUMO: O artigo apresenta o projeto “**Systema Solarys**”, um romance ficcional criado com o objetivo de aproximar literatura e informática para despertar o interesse de estudantes, especialmente do público feminino, pela tecnologia. A proposta parte do entendimento de que a exclusão digital reforça desigualdades existentes, e de que o ensino tradicional de informática carece de atratividade. Sendo assim, é necessário encontrar métodos para engajar mais pessoas à área. A pesquisa, de caráter exploratório-explicativo e abordagem mista, constitui-se no desenvolvimento de um livro que integra conceitos de informática de forma lúdica, por meio de *easter eggs* e explicações acessíveis, explorando ainda referências geográficas para enriquecer a ambientação. A narrativa alterna entre passado e presente e acompanha o casal de hackers Myríade e Vincent Heilmeier, conhecidos como Vênus e Marte, em um universo fictício que aborda diversos elementos tecnológicos. As sessões de leituras betas apontam que o romance é capaz de despertar o interesse e facilitar a compreensão de conceitos computacionais, mesmo entre leitores pouco familiarizados com o tema. A futura publicação digital visa ampliar o acesso, incentivando práticas educacionais que unam criatividade, literatura e tecnologia.

Palavras-chave: Ensino; Ficção; Informática; Literatura.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea vive na era da informação, onde a informática atua como engrenagem vital para as diversas “maquinações” da vida cotidiana, o que faz com que o acesso aos meios digitais seja indispensável em um grande leque de situações. Nesse contexto, a exclusão digital pode perpetuar desigualdades existentes, visto que ao não se inserir nesse meio, os indivíduos podem se tornar alheios a diversas oportunidades e serviços, reduzindo suas ferramentas para desenvolver-se social e economicamente (CAMARA, 2024). Assim, entende-se que em uma sociedade onde a tecnologia da informação é essencial para integrar-se ao meio, se faz necessário deter um mínimo de conhecimento sobre o meio digital sendo crucial destacar que a exclusão digital possui uma dimensão ampliada e reflexo de barreiras socioculturais e educacionais, essa segregação digital perpetua um ciclo de desigualdade em um setor que é central para o desenvolvimento econômico e social contemporâneo (MAIA, 2016).

Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) realizada pelo IBGE, a participação das mulheres no setores da tecnologia na última década (2000 - 2013) está em torno de 20%. Em contrapartida, de acordo com a sexta edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (2024), conduzida pelo Instituto Pró Livro, 50,4% dos leitores do país são do sexo feminino. Sendo assim, a leitura se mostra mais atrativa para esse público do que atividades associadas à informática, mas segundo a socióloga Bárbara Castro, o interesse pela área não tem qualquer relação com a natureza do ente, e sim resultado de estímulos em que o ser está inserido, ou a falta deles.

O presente trabalho visa promover uma intersecção entre literatura e informática, numa tentativa de cativar um público que, apesar de se interessar por literatura, vê a computação como um universo menos tentador. Dessa maneira, o romance autoral “Systema Solarys”, integra diversas temáticas de informática em sua narrativa ficcional, buscando despertar o interesse do público leitor na área da informática. Também foram utilizadas áreas da Geografia como a cartografia, e a geopolítica para desenvolver a ambientação do romance de forma coerente e integrada às áreas do conhecimento.

2. METODOLOGIA

Através de uma pesquisa exploratória-explicativa de abordagem mista, foram realizadas sessões de leituras com leitores betas seguida de mesa-redonda com o intuito de compreender se a leitura despertava o interesse do leitor independente da sua proximidade com a área, e colabora para o entendimento de conceitos básicos. Dessa forma, foi possível avaliar a relevância da presente pesquisa, levando a acreditar que outras formas de educação podem estimular o aprendizado.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 O ensino de Informática na educação básica

O ensino da informática na educação básica se apresenta como uma inovação nas metodologias educacionais e permite explorar e vivenciar experiências é um processo e ensino não é um tema recente, desde a popularização dos computadores e da internet na década de 1990, tem-se estudado e implementado diferentes formas de lecionar a informática. Contudo, constantemente “os alunos têm dificuldades em entender determinados conceitos de programação, tais como ponteiros, recursão, declaração de variáveis, dentre outros.” (SOUZA; BATISTA; BARBOSA, 2016, p. 40). Essa dificuldade representa uma barreira no aprendizado do estudante, o que pode indicar alguma falha nas metodologias tradicionais que não atraem ou não invocam o interesse do indivíduo.

Em sua análise sistemática, Souza, Batista e Barbosa (2016) indicam que, embora seja difícil afirmar com precisão, as complexidades dos alunos em aprender conceitos e suas aplicações, bem como seu desânimo na realização de atividades são os principais problemas que afetam o ensino da programação. Tais fatores revelam que faz-se necessário novas alternativas de estímulo que contribuam para o fomento do estudo e conhecimento, de objetos de interesse que dialoguem e estejam presentes no cotidiano dos discentes.

3.2 A literatura como ferramenta pedagógica

Desse modo, um instrumento que pode ser utilizado e aplicado para tal fim é a literatura, presente na vida acadêmica desde a infância, seja através de gibis ou livros. Segundo Sousa (2021), essas histórias podem contribuir para a construção de valores e percepções de temas sociais, ética, justiça e pertencimento à comunidade visto que costumam abordar tais temas, apoiando na formação de personalidade.

Além de ser um recurso pedagógico, a leitura é uma aliada poderosa na construção da imaginação e da criatividade. Os livros possibilitam que as crianças criem cenários, visualizem personagens e vivenciem aventuras, fortalecendo sua capacidade de

desenvolver soluções inovadoras e enfrentar situações complexas (SANTOS, 2025, p. 5.)

A leitura, especificamente a infantojuvenil, se mostra essencial para que o estudante possa se identificar com os personagens, criando cenários e estimulando sua imaginação e criatividade, tal como dito por Abramovich (1997). Sendo assim, a literatura pode se tornar um meio para a visualização e projeção de diferentes temas, tal como a informática, auxiliando o aluno no entendimento e exploração real dos materiais trabalhados em sala de aula, dialogando com suas vivências.

Portanto, a leitura de romances surge para os estudantes como uma forma lúdica e complementar, auxiliando-os na construção e contextualização do conhecimento. Assim como sugere Pamuk(2013), esse gênero literário oportuniza um encontro com o conhecimento histórico, com o social e com as profundas camadas da experiência humana.

4. ANÁLISE DO PRODUTO EDUCACIONAL: O LIVRO “SYSTEMA SOLARYS”

4.1 Processo Criativo

A idealização do livro parte da constatação pessoal das autoras, de que, o fato de não terem tido contato com mídias relacionadas à informática que lhes provocasse alguma identificação, impactou diretamente a sua relação com a área. Ainda que ambas tenham tido contato com jogos online durante a pré-adolescência, com o passar dos anos se distanciaram cada vez mais do meio, até adentrarem o curso técnico em informática no Instituto Federal. Com a literatura, o movimento foi o oposto, com uma aproximação crescente do meio com o passar dos anos, motivada à medida em que encontraram livros que lhes geraram algum sentimento de representação.

Considerando esses fatores, foi pensada a possibilidade de juntar esses dois universos, utilizando os pontos fortes de cada um, o que findou no desenvolvimento de um romance, ou seja, trata-se de um livro de ficção. E esse deveria trazer conteúdos de informática de forma sutil e com uma roupagem atrativa. A escolha do título parte desse princípio, fazendo um trocadilho com um elemento de informática, o “sistema”, e o sistema solar, que nomeia vários dos personagens do livro.

Durante o processo criativo foram determinados os aspectos fundamentais da trama. Dentre eles a necessidade da história ser fluída e divertida, mas que também trouxesse uma incitação a reflexões diversas. Outro ponto determinante era que os personagens fossem

diversos e relacionáveis, apresentando hábitos cotidianos em meio às atividades roteirizadas para o desenvolvimento da história.

Quanto à parte estética, as principais cores definidas para a capa e possíveis materiais de divulgação são o roxo e o laranja, representando, respectivamente, a protagonista feminina e o protagonista masculino. Essas são cores complementares no círculo cromático, ainda que muito diferentes, refletindo o relacionamento dos personagens mencionados.

4.2 Estrutura e conteúdo

4.2.1 Ambientação e temporalidade

A história é narrada em terceira pessoa, onde os capítulos se alternam entre passado e presente, cada linha temporal sendo narrada por uma das autoras. Enquanto no passado, temos um narrador onisciente mais focado na protagonista feminina, e o presente a história cerca o protagonista masculino. Existe uma diferença de doze anos entre os períodos temporais. Mas apesar do universo onde a história se passa funcionar de forma muito semelhante ao mundo real, se trata de um universo fictício, com questões geopolíticas e econômicas próprias, ilustrado no mapa, que aparece no ebook antes do começo da narrativa.

4.2.2 Sinopse do livro

“Vincent e Myra Heilmeier são um casal discreto, apesar da estatura considerável do marido e dos olhos de mel traiçoeiros da mulher. Os vizinhos nunca os ouviram brigar e o filho deles parecia muito bem educado. Eles administram um sebo pouco movimentado e sua vida parecia igualmente pacata. Mas a falta de movimento na pequena loja não era um problema. Não quando se acumula uma boa quantia de dinheiro chantageando figuras importantes e roubando segredos de Estado. Mas isso está no passado, é claro... Ou estava, até que um de seus antigos companheiros black hat é capturado, e agora, o antigo grupo terá de se reunir para resolver essa situação. A jornada pelo lado obscuro da rede veio cobrar seu preço, e agora com mais idade e um adicional falante de seis anos, Vincent e Myra sabem que dar comandos atrás de um teclado e fazer ameaças usando um modulador de voz não será o suficiente para escapar dessa vez.

// black hat é o termo usado para se referir a hackers que cometem crimes cibernéticos, como invasão, fraude e roubo de informações nos meios virtuais //

4.2.3 Personagens

A história é protagonizada por Myríade e Vincent Heilmeyer, também intitulados, de Vênus e Marte, respectivamente. Entretanto, o núcleo principal da história possui nove personagens, que consistem: No casal protagonista, nos outros seis membros do grupo hacker a qual fazem parte, onde todos utilizam o nome de um planeta do sistema Solar, e, no caso da parte da narrativa que se passa no presente, o filho adotivo do casal, Alan. Tanto as aparências como as personalidades dos personagens foram pensadas para gerar contraste, resultando num leque de diferentes arquétipos, aumentando assim as possibilidades de identificação do público com a obra.

4.3 Público Alvo

No Brasil, não existem leis que obriguem editoras e produções literárias em geral a sinalizar uma classificação indicativa. Mas, baseando-se na classificação indicativa determinada para o audiovisual brasileiro, pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública, “Systema Solarys” é indicado para públicos que possuam a partir de catorze anos. O público alvo do livro corresponde a estudantes que tenham idade superior ou igual a 14 anos, o que compreende o ensino médio e os últimos anos do fundamental. Pois entende-se que estes já possuam um certo discernimento crítico, mas ainda assim aspectos da sua personalidade e gostos ainda estão em formação. Esses fatores possibilitam uma maior eficácia em relação à possibilidade de se germinar uma identificação com a informática através da narrativa. Ademais, o romance é o terceiro gênero literário mais popular entre estudantes brasileiros, segundo a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Pró-livro em 2024.

4.4 Integração de conceitos

A informática é introduzida na história de duas formas. A primeira, e a mais aparente, é no título dos capítulos, sendo seguida de uma breve conceituação, em uma linguagem simples e direta. Ao exemplo, o capítulo dois é intitulado “fishing”, e após a indicação do espaço temporal em que se desenvolve (passado ou presente), traz uma breve explicação sobre o que esse termo significa para a informática.

A segunda forma é através de “easter eggs”. Santa Helena & Pinheiro (2012) estabelecem os easter eggs como uma forma de “Placement”, um conceito do meio publicitário que diz respeito ao posicionamento de um produto ou marca de forma a não interromper o fluxo da mídia de entretenimento onde a propaganda é veiculada, como quando em um filme, a logo de uma empresa de tecnologia aparece na cena em que um personagem utiliza um notebook.

O Placement de easter egg se constitui quando a marca ou produto é inserida discretamente, algumas vezes de forma quase oculta, para ser descoberta pelo espectador, às vezes utilizado de forma a recompensar os públicos mais atentos e instigar o interlocutor. Apesar de parecer uma forma inusitada de se apresentar algo à primeira vista, os easter eggs auxiliam a fortalecer a conexão emocional entre o público e a marca, fidelizando fãs e gerando um senso de comunidade (Véras, 2023). Portanto, por se alinhar com a proposta lúdica e discreta que foi adotada para a abordagem dos conteúdos de informática no romance, essa foi a forma escolhida para inserir a maioria dos conceitos relativos à área.

Os easter eggs permeiam “Systema Solarys” de uma capa a outra e até mesmo antes da leitura começar. Por exemplo, ao visualizar o mapa, na escolha dos nomes dos países, como “Harddisk” que significa “disco rígido” em alemão. Também há uma referência logo na sinopse da história, o sobrenome da família protagonista, “Heilmeier”, faz referência a George Harry Heilmeier, um dos desenvolvedores do display de cristal líquido. Também há easter eggs em forma de imagens, como o computador no canto esquerdo da capa do livro e nas quebras de tempo dos capítulos que ocorrem no passado. Todos os easter eggs da história, bem como suas motivações e conceituação, são explicadas para o leitor ao final do livro em forma de glossário.

5. Figuras

Figura 1 - Capa do e-book

Fonte: Autoras (2025).

Figura 2 - Mapa dos países fictícios presentes no universo de Systema Solarys.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 3 - Coelho de pelúcia de Alan, filho de Myra e Vincent.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 4 - Notebook pertencente a Vincent.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 5 - Símbolo “Systema Solarys”

Fonte: Autoras (2025).

Figura 6 - Esquema estético da página inicial de um capítulo

Fonte: Autoras (2025).

Figura 7 - Esquema estético de página com quebra de tempo no "Presente"

Fonte: Autoras (2025).

Figura 8 - Esquema estético de página com quebra de tempo no “Passado”

Fonte: Autoras (2025).

O romance produzido possui 21 capítulos, que alternam-se entre passado e presente, cada período sendo narrada em terceira pessoa por uma das autoras. No “passado”, o enredo foca na protagonista feminina, Myriade, enquanto o “presente” cerca o masculino, Vincent; existe uma diferença inicial de doze anos entre os períodos. Durante o processo criativo foram determinados aspectos fundamentais, como a necessidade de fluidez e descontração, mas ainda havendo incitação a reflexões. Os personagens são diversos, apresentando hábitos relacionáveis em meio ao desenvolvimento da história e dos elementos de informática. Esses aparecem como “easter eggs”, sendo explanados no glossário no fim do livro, e também intitulado nos capítulos, aludindo ao tópico computacional que será introduzido nestes, seguidos de um parágrafo explicativo em linguagem simples. Utilizaram-se áreas da geografia, como a cartografia, para desenvolver a ambientação coerentemente.

Diversas imagens foram utilizadas no livro, todas elas sendo ilustrações, que foram idealizadas e desenvolvidas manualmente pelas autoras, através de softwares online e gratuitas para desenho digital, como o “Ibis paint”. Essas imagens estão presentes desde a capa até o interior do livro, como é o caso das imagens de quebra de tempo. Essas imagens substituem o “(...)” usado para indicar que tempo se passou entre uma cena e outra em algumas obras. No presente a ilustração é de um coelho, um brinquedo de Alan que aparece diversas vezes na narrativa, e no passado um notebook, simbolizando a diferença nos propósitos dos personagens em cada período temporal.

O livro ainda não foi publicado, mas já passou por betagens, sessões de leituras com leitores betas, que permitiu avaliar a obra. Os feedbacks destacam que a narrativa cria uma conexão com o leitor, permitindo capturar o interesse independente da sua proximidade com a área, e colabora para o entendimento de conceitos básicos. A publicação da história deve ocorrer em dezembro de 2025 através da plataforma para publicação de ebooks Kindle Direct Publishing (KDP), da Amazon.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de elaboração e produção de Systema Solarys prevê não somente a escrita desse primeiro volume, mas sim a continuação em uma duologia, trazendo o desenrolar de novas aventuras tecnológicas. Nesse próximo projeto, a narrativa seguirá o personagem Alan Heilmeier, filho do casal principal, uma criança que cresceu rodeada pela área da informática e que a utilizará para alcançar seus objetivos.

O incentivo à leitura e o fomento à execução de projetos como o apresentado, podem contribuir não somente como um chamariz de novos públicos para o campo da informática, como também a reinventar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Ter acesso a diferentes materiais de apoio corrobora para um estudo lúdico e diverso, que consegue oferecer variadas alternativas de construção de conhecimento com o objetivo de atender ao máximo possível as parcelas de estudantes com interesses distintos.

Entretanto, entende-se que esses materiais trabalhados isoladamente e sem contextualização não conseguem atender ao esperado, por mais que a obra tenha o propósito de despertar a inspiração mesmo àqueles que não pertencem à área, o apoio de um profissional da educação é vital para composição do entendimento. Mesmo a facilidade ofertada pelo formato digital do livro pode representar uma barreira, visto que o acesso à tecnologia no país ainda é desigual e não perpassa pela realidade de todos.

Por isso, a intenção do projeto culmina para uma publicação física futuramente, pensando na dinamização e distribuição do material a diferentes locais, visando alcançar um maior número de leitores. Contudo, realizações como esta demandam tempo e investimentos externos.

Em virtude das ideias apresentadas, concluiu-se que iniciativas para promover a ludicidade das aulas teóricas de informática tem potencial para assegurar o estudante no aprendizado. Planejamentos como esse demandam recursos e precisam contar com o apoio de

órgãos filiados a questões educacionais, para promover o incentivo à leitura e utilização destes. Por fim, espera-se que Systema Solarys abra caminhos para a pesquisa e interesse na esfera de materiais de apoio e paradidáticos para o ensino.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

BRASIL. Ministério da justiça e segurança pública. **Guia explica a classificação do audiovisual por idade.** Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/guia-explica-a-classificacao-do-audiovisual-por-idade>>.

CAMARA V. L. Inclusão Digital e a Redução das Barreiras Tecnológicas. **Programa de Educação Tutorial (PET)** Disponível em: <<https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2024/12/09/inclusao-digital-e-a-reducao-das-barreiras-tecnologicas>>.

INSTITUTO Pró-Livro. Retratos da Leitura no Brasil. 4. ed. São Paulo: **Instituto Pró-Livro, 2016.** Disponível em: https://www.prolivro.org.br/wp-content/uploads/2020/07/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf.

NICOLIELO, Bruna. **Os desafios das mulheres em tecnologia.** Disponível em: <<https://www.programaria.org/especiais/mulheres-tecnologia/>>.

PENTEADO V. Não é um traço da natureza a gente se interessar ou não por tecnologia. **Revista EOnline** Disponível em: <<https://www.sescsp.org.br/editorial/nao-e-um-traco-da-natureza-a-gente-se-interessar-ou-nao-por-tecnologia/>>

SANTOS, Maria Aparecida dos. **A adaptação como um recurso para o ensino de literatura no ensino médio profissionalizante.** *Revista Rios*, Paulo Afonso, v. 1, n. 2, p. 1–13, jul./dez. 2017. Disponível em: <https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2017/12/a_adaptacao_como_um_recurso_para_o_ensino_de_literatura_no_ens_media_profissionalizante.pdf>. Acesso em: 23 set. 2025>.

SOUZA, Draylson Micael; BATISTA, Marisa Helena da Silva; BARBOSA, Ellen Francine. **Problemas e Dificuldades no Ensino e na Aprendizagem de Programação: Um Mapeamento Sistemático.** *Revista Brasileira de Informática na Educação*, Volume 24, Número 1, 2016.

SOUZA, Franciely Alves de; FALCÃO, Taciana Pontual; MELLO, Rafael Ferreira. **O Ensino de Programação na Educação Básica: Uma Revisão da Literatura.** In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 32. , 2021, Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 1265-1275. DOI: <<https://doi.org/10.5753/sbie.2021.218461>>.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

SANTOS, W. T. D. **ELABORAÇÃO DE UM LIVRO PARADIDÁTICO COMO RECURSO ALTERNATIVO PARA O ENSINO DE BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO.** PDF—UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA: [s.n.].2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/47352/1/TCC%20Wesley%20Thaylon%20dos%20Santos.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2025.

SILVA, Walquiria dos Santos; LIMA, Maria Sirleide; RAPOSO, Jakelline Cipriano dos Santos; SILVA JÚNIOR, Luiz Cláudio Ferreira da. **Levantamento sobre as dificuldades dos discentes nas disciplinas de Programação no curso técnico de Informática.** Diversitas Journal, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 761–770, 2018. DOI: 10.17648/diversitas-journal-v3i3.616. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/616. Acesso em: 26 ago. 2025.

SOUZA, Sândila Carine Dias de. *Literatura infanto-juvenil: formação de novos leitores.* 2025. 14 f. Artigo (Licenciatura em Letras – Português) – Universidade Estadual do Piauí, Bom Jesus, 2025. Disponível em: <<https://sistemas2.uespi.br/handle/tede/2558>>. Acesso em: 23 set. 2025.

VÉRAS, Pedro Henrique Fernandes. **O PRODUCT PLACEMENT E SUAS VARIAÇÕES EM NARRATIVAS DE FICÇÃO.** Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia (GO), 2023. Disponível em: <<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/6690/2/TCC%20-%20Pedro%20Ve%CC%81ras%20%28corrigido%29.pdf/>>. Acesso em: 18 set. 2025.

Livro:

MAIA, M. M. Limites de gênero e presença feminina nos cursos superiores brasileiros do campo da computação. **Cadernos Pagu**, n. 46, p. 223–244, abr. 2016.

PAMUK, Orhan. **A mala de meu pai.** Tradução de Sergio Flaksman. São Paulo: Companhia das

Letras, 2013.

SANTA HELENA, Raul. **O Incrível Poder Do Product Placement Na Construção De Marcas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.